

NOVAS PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DA ENXAQUECA CRÔNICA: TERAPIAS EMERGENTES E SEUS MECANISMOS DE AÇÃO

New Perspectives in the Treatment of Chronic Migraine: Emerging Therapies and
Their Mechanisms of Action

Nuevas perspectivas en el tratamiento de la migraña crónica: terapias emergentes
y sus mecanismos de acción

Artigo de Revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13890155

/Recebido: 30/09/2024 | Aceito: 03/10/2024 | Publicado: 04/10/2024

Ana Alessandra da Silva Maranhão
Graduanda em Medicina
Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: anamaranhao74@gmail.com

Sabrina Carvalho Melo
Graduanda em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: Sabrina.carvalho22@hotmail.com

Heloisa Rolin Marques Lima
Graduanda em Medicina
Centro universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: heloisarolim10@hotmail.com

Matheus Mendes de Oliveira Nunes
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Palmas, Brasil
E-mail: matheusmenddes@hotmail.com

Arnaldo Leôncio Dutra da Silva Filho
Graduando em Medicina
Faculdade de Ciências Médicas, Santa Inês, Brasil
E-mail: arnaldoleoncio@hotmail.com

Diogo Mariano Hildefonso
Graduando em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil
E-mail: dipersonal@live.com

Fabiana Benvenuti da Silva
Graduanda em Medicina
Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, Brasil
E-mail: fabianabenvenuttidasilva@gmail.com

Ana Maria Teixeira Propécio
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Araguaína, Brasil
E-mail: anatpropecio@gmail.com

Kaio José da Silva Feitosa
Graduando em Medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil
E-mail: kaioklin2014@gmail.com

Mateus Teixeira de Medeiros
Graduado em Medicina
Centro Universitário de Caratinga, Caratinga, Brasil
E-mail: drmateusmedeiros@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: A enxaqueca crônica é uma condição neurológica que afeta uma significativa proporção da população mundial, impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos avanços nas opções de tratamento, muitos pacientes continuam a experimentar episódios incapacitantes, destacando a necessidade de novas abordagens terapêuticas. **Objetivo:** Investigar as novas perspectivas no tratamento da enxaqueca crônica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada a partir da base de dados PubMed e utilizando os descritores “Migrânea”, “Tratamento”, “Anticorpos Monoclonais”, combinados com o operador booleano AND. **Resultados e discussão:** A pesquisa sobre novas perspectivas no tratamento da enxaqueca crônica destaca a evolução significativa nas abordagens terapêuticas disponíveis. As terapias emergentes, como os anticorpos monoclonais dirigidos ao CGRP e as intervenções não farmacológicas, demonstraram eficácia na redução da frequência e intensidade das crises. Essas inovações oferecem novas esperanças para pacientes que não obtiveram alívio com os tratamentos convencionais, enfatizando a importância de um tratamento personalizado e multidisciplinar. Além disso, a inclusão de terapias complementares, como a acupuntura, reforça a necessidade de uma abordagem holística no manejo da enxaqueca crônica. A integração de diferentes modalidades de tratamento não apenas melhora os resultados clínicos, mas também promove um aumento na qualidade de vida dos pacientes. A continuidade da pesquisa é fundamental para entender melhor esses mecanismos e desenvolver estratégias ainda mais eficazes, garantindo que todos os pacientes tenham acesso a opções que atendam suas necessidades específicas. **Conclusão:** A pesquisa evidencia a importância de terapias emergentes, como os anticorpos monoclonais e abordagens não farmacológicas, que têm mostrado eficácia significativa na redução das crises e na

melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A combinação de intervenções farmacológicas e complementares, como a acupuntura, sugere um caminho promissor para um manejo mais holístico e personalizado da condição. É essencial que futuras investigações continuem a explorar essas opções, assegurando que os pacientes tenham acesso a tratamentos adaptados às suas necessidades específicas e promovendo um melhor controle da enxaqueca crônica.

Palavras-chave: Migrânea; Tratamento; Anticorpos Monoclonais.

ABSTRACT

Introduction: Chronic migraine is a neurological condition that affects a significant proportion of the world population, negatively impacting patients' quality of life. Despite advances in treatment options, many patients continue to experience disabling episodes, highlighting the need for new therapeutic approaches. **Objective:** To investigate new perspectives in the treatment of chronic migraine. **Methodology:** This is an integrative literature review conducted using the PubMed database and using the descriptors "Migraine", "Treatment", "Monoclonal Antibodies", combined with the Boolean operator AND. **Results and discussion:** Research on new perspectives in the treatment of chronic migraine highlights the significant evolution in available therapeutic approaches. Emerging therapies, such as monoclonal antibodies targeting CGRP and non-pharmacological interventions, have demonstrated efficacy in reducing the frequency and intensity of attacks. These innovations offer new hope for patients who have not obtained relief with conventional treatments, emphasizing the importance of personalized and multidisciplinary treatment. Furthermore, the inclusion of complementary therapies, such as acupuncture, reinforces the need for a holistic approach in the management of chronic migraine. The integration of different treatment modalities not only improves clinical outcomes but also promotes an increase in the quality of life of patients. Continued research is essential to better understand these mechanisms and develop even more effective strategies, ensuring that all patients have access to options that meet their specific needs. **Conclusion:** The research highlights the importance of emerging therapies, such as monoclonal antibodies and non-pharmacological approaches, which have shown significant efficacy in reducing attacks and improving the quality of life of patients. The combination of pharmacological and complementary interventions, such as acupuncture, suggests a promising path for a more holistic and personalized management of the condition. It is essential that future research continues to explore these options, ensuring that patients have access to treatments tailored to their specific needs and promoting better control of chronic migraine.

Keywords: Migraine; Treatment; Monoclonal Antibodies.

RESUMEN

Introducción: La migraña crónica es una condición neurológica que afecta a una proporción importante de la población mundial, impactando negativamente la calidad de vida de los pacientes. A pesar de los avances en las opciones de tratamiento, muchos pacientes continúan experimentando episodios incapacitantes, lo que destaca la necesidad de nuevos enfoques terapéuticos. **Objetivo:** investigar nuevas perspectivas en el tratamiento de la migraña crónica. **Metodología:** Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada a partir de la base de datos PubMed y utilizando los descriptores "Migranea", "Tratamiento", "Anticuerpos monoclonales", combinados con el operador booleano AND. **Resultados y discusión:** La investigación de nuevas perspectivas en el tratamiento de la migraña crónica destaca la

importante evolución en los enfoques terapéuticos disponibles. Las terapias emergentes, como los anticuerpos monoclonales dirigidos al CGRP y las intervenciones no farmacológicas, han demostrado eficacia para reducir la frecuencia e intensidad de las convulsiones. Estas innovaciones ofrecen una nueva esperanza para los pacientes que no han recibido alivio de los tratamientos convencionales, enfatizando la importancia del tratamiento personalizado y multidisciplinario. Además, la inclusión de terapias complementarias, como la acupuntura, refuerza la necesidad de un enfoque holístico para el tratamiento de la migraña crónica. La integración de diferentes modalidades de tratamiento no sólo mejora los resultados clínicos, sino que también promueve un aumento en la calidad de vida de los pacientes. La investigación continua es esencial para comprender mejor estos mecanismos y desarrollar estrategias aún más efectivas, garantizando que todos los pacientes tengan acceso a opciones que satisfagan sus necesidades específicas. Conclusión: La investigación destaca la importancia de las terapias emergentes, como los anticuerpos monoclonales y los enfoques no farmacológicos, que han demostrado una eficacia significativa para reducir las crisis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La combinación de intervenciones farmacológicas y complementarias, como la acupuntura, sugiere un camino prometedor hacia un tratamiento más holístico y personalizado de la enfermedad. Es esencial que las investigaciones futuras continúen explorando estas opciones, garantizando que los pacientes tengan acceso a tratamientos adaptados a sus necesidades específicas y promoviendo un mejor control de la migraña crónica.

Palabras clave: Migraña; Tratamiento; Anticuerpos monoclonales.

INTRODUÇÃO

A enxaqueca crônica é uma condição neurológica que afeta uma significativa proporção da população mundial, impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes. Caracterizada por episódios frequentes de dor intensa, essa condição muitas vezes se associa a sintomas como náuseas, hipersensibilidade à luz e ao som. Apesar dos avanços nas opções de tratamento, muitos pacientes continuam a experimentar episódios incapacitantes, destacando a necessidade de novas abordagens terapêuticas. (KOWACS et al, 2019).

Nos últimos anos, a pesquisa sobre enxaqueca evoluiu, revelando complexidades nos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. A desregulação de neurotransmissores, inflamação neurogênica e fatores genéticos são apenas algumas das variáveis que contribuem para a manifestação da enxaqueca. Essa compreensão ampliada abriu portas para o desenvolvimento de terapias emergentes, que visam não apenas aliviar os sintomas, mas também modificar o curso da doença. (SCUASSANTE et al, 2024).

As novas terapias incluem medicamentos direcionados a alvos específicos, como anticorpos monoclonais que inibem a calcitonina gene-related peptide (CGRP), uma molécula implicada na migração da dor. Além disso, modalidades não farmacológicas, como estimulação

elétrica e terapia cognitivo-comportamental, também têm ganhado destaque no gerenciamento da enxaqueca crônica. Esses tratamentos emergentes oferecem esperança para muitos pacientes que não obtiveram alívio com as opções tradicionais. (PARREIRA, LUZEIRO, MONTEIRO, 2020).

Diante desse panorama, o presente artigo tem como objetivo geral investigar as novas perspectivas no tratamento da enxaqueca crônica, analisando as terapias emergentes e seus mecanismos de ação. Através de uma revisão crítica da literatura, buscamos proporcionar uma visão abrangente sobre as alternativas disponíveis, contribuindo para a melhoria do manejo clínico e a qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

A pesquisa utilizou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão integrativa da literatura existente. O objetivo principal dessa revisão é investigar as novas perspectivas no tratamento da enxaqueca crônica. Essa abordagem integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento atual. A metodologia abrange diversas estratégias e tipos de pesquisa, permitindo avaliar a qualidade e a coerência das evidências, assim como a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta de dados, foi utilizada a base de dados PubMed. Foram considerados diversos tipos de publicações, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos pertinentes. A pesquisa foi conduzida utilizando os termos "Migrânea", "Tratamento", "Anticorpos Monoclonais", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca foram: "Migrânea" AND "Tratamento" e "Migrânea" AND "Anticorpos Monoclonais".

Os critérios para inclusão dos artigos abrangeram publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2017 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, além de textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os

descritores e operadores booleanos previamente estabelecidos. Os cinco estudos selecionados servem como base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos incluídos nesta revisão integrativa, que foram avaliados com base no título, ano de publicação, base de dados e resultados, estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Descrição dos artigos selecionados para a revisão, abrangendo o título, ano de publicação, base de dados consultada e os resultados encontrados.

Titulo	Ano	Base de dado	Resultados
New therapeutic era for migraine attacks with recently approved monoclonal antibodies, ditans and gepants.	2024	Pubmed	Além disso, eptinezumab, É um anticorpo monoclonal humanizado com ligação seletiva contra CGRP que foi aprovado para o tratamento preventivo de enxaqueca em adultos, também tem sido usado para crises de enxaqueca.
Cognitive behavioral therapy for migraine headache: a systematic review and meta-analysis.	2021	Pubmed	A TCC para enxaqueca reduziu efetivamente a frequência de cefaleia
The association between migraine and physical exercise.	2018	Pubmed	o exercício físico regular pode ter efeito profilático na frequência da enxaqueca.
Effectiveness and safety of acupuncture for migraine: an overview of systematic reviews.	2020	Pubmed	Com base em alta qualidade de evidências, concluímos que a acupuntura pode ser uma terapia eficaz e segura para enxaqueca.

Fonte: Autores (2024)

Os resultados da pesquisa revelaram uma diversidade de terapias emergentes eficazes no tratamento da enxaqueca crônica, destacando-se principalmente as intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Entre as opções farmacológicas, os anticorpos monoclonais dirigidos ao CGRP mostraram uma redução significativa na frequência e intensidade das crises em pacientes que não responderam bem aos tratamentos tradicionais. Em ensaios clínicos, aproximadamente 50% dos participantes experimentaram uma redução de pelo menos 50% nas crises mensais, evidenciando a eficácia desses novos agentes. (MÍNGUEZ-OLAONDO et al, 2024).

As abordagens não farmacológicas também mostraram-se relevantes, especialmente a

estimulação elétrica transcutânea e a terapia cognitivo-comportamental. A estimulação elétrica tem sido associada a uma diminuição significativa na frequência das crises e à melhora na qualidade de vida dos pacientes. Por outro lado, a terapia cognitivo-comportamental contribuiu para o manejo do estresse e da ansiedade, fatores que muitas vezes agravam a enxaqueca. Os resultados sugerem que a combinação dessas intervenções pode otimizar o tratamento. (BAE et al, 2021).

Além disso, os estudos analisados indicaram uma relação entre a adoção de um estilo de vida saudável e a redução da frequência das crises. Pacientes que implementaram mudanças na dieta, aumentaram a atividade física e melhoraram a qualidade do sono relataram uma diminuição significativa nas crises. Isso ressalta a importância de um enfoque multidisciplinar no manejo da enxaqueca crônica, incorporando aspectos comportamentais e de saúde geral. (AMIN et al, 2018).

Um tratamento adicional que se destacou na pesquisa foi a acupuntura, que demonstrou ser uma opção viável para o manejo da enxaqueca crônica. Vários estudos indicaram que a acupuntura pode ajudar a reduzir a frequência e a intensidade das crises, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os mecanismos propostos incluem a modulação da dor e a promoção da liberação de endorfinas, sugerindo que a acupuntura pode atuar como uma terapia complementar eficaz em combinação com outras abordagens. (LI et al, 2020).

CONCLUSÃO

A pesquisa sobre novas perspectivas no tratamento da enxaqueca crônica destaca a evolução significativa nas abordagens terapêuticas disponíveis. As terapias emergentes, como os anticorpos monoclonais dirigidos ao CGRP e as intervenções não farmacológicas, demonstraram eficácia na redução da frequência e intensidade das crises. Essas inovações oferecem novas esperanças para pacientes que não obtiveram alívio com os tratamentos convencionais, enfatizando a importância de um tratamento personalizado e multidisciplinar.

Além disso, a inclusão de terapias complementares, como a acupuntura, reforça a necessidade de uma abordagem holística no manejo da enxaqueca crônica. A integração de diferentes modalidades de tratamento não apenas melhora os resultados clínicos, mas também promove um aumento na qualidade de vida dos pacientes. A continuidade da pesquisa é fundamental para entender melhor esses mecanismos e desenvolver estratégias ainda mais

eficazes, garantindo que todos os pacientes tenham acesso a opções que atendam suas necessidades específicas.

REFERÊNCIAS

AMIN, Faisal Mohammad et al. The association between migraine and physical exercise. The journal of headache and pain, v. 19, p. 1-9, 2018.

BAE, Ji-yong et al. Cognitive behavioral therapy for migraine headache: a systematic review and meta-analysis. Medicina, v. 58, n. 1, p. 44, 2021.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. Gestão e sociedade, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

KOWACS, Fernando et al. Consenso da Sociedade Brasileira de Cefaleia sobre o tratamento da migrânea crônica. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 77, p. 509-520, 2019.

LI, Yu-Xi et al. Effectiveness and safety of acupuncture for migraine: an overview of systematic reviews. Pain Research and Management, v. 2020, n. 1, p. 3825617, 2020.

MÍNGUEZ-OLAONDO, A. et al. New therapeutic era for migraine attacks with recently approved monoclonal antibodies, ditans and gepants. Revista de Neurologia, v. 78, n. 2, p. 47-57, 2024.

PARREIRA, Elsa; LUZEIRO, Isabel; MONTEIRO, José Maria Pereira. Enxaqueca Crônica e Refratária: como diagnosticar e tratar. Acta Médica Portuguesa, v. 33, n. 11, p. 753-760, 2020.

SCUASSANTE, Bianca Castoldi et al. Migrânea crônica-perspectivas atuais e desafios futuros. Brazilian Journal of Health Review, v. 7, n. 1, p. 4480-4487, 2024.